

Jornalismo de **Prompt**

Boas-práticas para a utilização de IA
Generativa no Jornalismo

Título	Jornalismo de Prompt. Boas-práticas para a Utilização de IA Generativa no Jornalismo
Data	Maio de 2025
Coordenação científica	Gustavo Cardoso, Vania Baldi e Paulo Couraceiro
Autoria	Paulo Couraceiro, Miguel Paisana, António Vasconcelos, José Nuno Pereira, Ana Pinto-Martinho, Pedro Caldeira Pais, Gustavo Cardoso e Vania Baldi
Citação recomendada (APA 7 th)	<p><i>Em referência:</i></p> <p>Couraceiro, P., Paisana, M., Vasconcelos, A., Pereira, J.N., Pinto-Martinho, A., Caldeira Pais, Pedro, Cardoso, G., Baldi, V. (2025). Jornalismo de Prompt. Boas-práticas para a Utilização de IA Generativa no Jornalismo. OberCom – Observatório da Comunicação. https://doi.org/10.5281/zenodo.15463514</p> <p><i>Em texto:</i></p> <p>(Couraceiro et al. 2025)</p>

CC BY 4.0 Creative Commons Attribution 4.0 International. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes.

 BY: OberCom / <https://www.obercom.pt/>

Informação editorial: Proprietário: OberCom, Observatório da Comunicação, Palácio Foz, Praça dos Restauradores, 1250-187 Lisboa / Depósito Legal: 196339/03 / ISSN: 2183-3478 / Registo ICS: ERC 123566

Índice

Introdução	4
1. Jornalismo de Prompt: Relevância e desafios	7
Relevância	7
Desafios	9
2. Princípios gerais e boas-práticas	12
2.1. Recomendações e boas-práticas por plataforma	13
2.1. Recomendações e boas-práticas por plataforma	21
3. Técnicas úteis no jornalismo	25
3.1. <i>Zero-Shot Prompting</i>	25
3.2. <i>Few-Shot Prompting</i>	27
3.3. <i>Chain-of-Thought Prompting (CoT)</i>	32
3.4. Análise comparativa de técnicas e boas-práticas	35
4. O caso português – Recomendações e boas-práticas	41
4.1. Especificidades idiomáticas e linguísticas	41
4.2. Aspectos éticos e deontológicos	42
4.3. Privacidade, proteção de dados e direitos de autor	43
4.4. Aspectos económicos e financeiros	45
4.5. Estruturas de formação contínua	47
5. Experiência com a produção de notícias	50
Anexo	58
Notícia original LUSA (Capítulo 5)	58

Introdução

Introdução

Num relatório anterior, designado “IA Generativa: Riscos e oportunidades para o jornalismo”, o OberCom explorou como a inteligência artificial (IA) generativa se tornou numa realidade incontornável nas redações. O relatório que agora se apresenta vem na sequência dessa investigação anterior, que procura complementar com uma visão mais prática para responder a algumas das necessidades específicas da atividade jornalística.

A nível global têm surgido diretrizes para jornalistas sobre o uso de ferramentas de IA generativa, principalmente centradas em questões éticas e na salvaguarda dos valores jornalísticos. No entanto, permanece uma lacuna no que diz respeito a orientações práticas que permitam aos profissionais maximizar o uso da IA generativa no seu trabalho diário.

Este relatório introduz o conceito de **jornalismo de *prompt***, uma tendência emergente que envolve a especialização de jornalistas no uso estratégico de *prompt engineering* para obter resultados mais precisos e eficazes quando utilizam ferramentas de IA generativa.

O objetivo deste relatório é fornecer um recurso prático para jornalistas e decisores na área dos media, permitindo-lhes compreender e aplicar técnicas mais avançadas de formulação de comandos (*prompts*), bem como adaptar essas estratégias às realidades das redações nacionais.

O relatório está estruturado em quatro partes. Na primeira, apresentamos o conceito de jornalismo de *prompt*, explorando o que é o *prompt engineering*, a sua relevância para o jornalismo e os desafios associados ao seu uso. Na segunda parte, apresentamos princípios gerais e boas-práticas para a formulação de comandos eficazes de acordo com as recomendações das empresas de IA generativa. Na terceira parte, fornecemos exemplos concretos no contexto jornalístico, demonstrando diferentes tipos de comandos e as respetivas diferenças nos resultados obtidos.

Na quarta parte, partindo do conhecimento da realidade no terreno de investigadores OberCom que participam em ações de formação de jornalistas na área da IA, fazemos um conjunto de recomendações de boas-práticas adaptadas à realidade contexto português, refletindo sobre a sua particularidade.

Por fim, a título de exemplificação, instruímos o modelo GPT-o1 da OpenAI a rescrever uma notícia proveniente da Agência LUSA, seguindo o livro de estilo disponibilizado online pelo Jornal Público. O Jornal Público foi selecionado para este exercício por disponibilizar tal como a LUSA, em acesso aberto online, um livro de estilo que orienta a sua produção jornalística.

Através desta experiência, pretendemos explorar e compreender se é possível superar as representações estandardizadas do modelo sobre as marcas, que se baseiam em perceções online dos utilizadores em vez dos próprios conteúdos produzidos por essas marcas, através do fornecimento de um livro de estilo específico ao modelo de IA.

Este relatório visa, assim, contribuir para a capacitação dos profissionais do jornalismo na compreensão e no uso das ferramentas de IA generativa, permitindo-lhes tirar partido desta tecnologia de forma crítica e informada.

1. Jornalismo de prompt

Relevância e desafios

1. Jornalismo de Prompt: Relevância e desafios

Relevância

A profissão de engenheiro de *prompts* (*prompt engineer*) surgiu com o avanço no campo da IA generativa, especialmente após o lançamento do GPT-3 pela OpenAI em 2020. No entanto, a profissão tornou-se mais conhecida e valorizada após o lançamento público do ChatGPT no final de 2022.

A relevância da engenharia de *prompts* reside no facto dos modelos de IA generativa não funcionarem como os sistemas de computação tradicionais que são programados com regras explícitas acessíveis apenas através do código-fonte. Em vez disso, operam com base em probabilidades estatísticas, produzindo conteúdo (ex: textos ou imagens) com base em padrões extraídos de grandes volumes de dados.

Assim, um dos principais fatores diferenciadores das novas ferramentas de IA generativa (ex. ChatGPT, Gemini, Perplexity, DeepSeek), é a sua acessibilidade e facilidade de uso, uma vez que permite utilizar linguagem natural, como palavras escritas. No entanto, para que um utilizador possa tirar pleno partido destas tecnologias, é fundamental compreender e aplicar a engenharia de *prompts* (*prompt engineering*).

A engenharia de *prompts* é uma competência que consiste no desenvolvimento de comandos (*prompts*) que sejam precisos e estruturados. Esses comandos correspondem a instruções textuais que têm como objetivo maximizar a eficiência e a precisão dos modelos de IA generativa, assegurando que as respostas obtidas são relevantes e alinhadas com as necessidades do utilizador.

No fundo o que se pretende é que o modelo de IA execute uma determinada tarefa tendo por base instruções que sejam o mais simples e curtas possível para obter os melhores resultados.

Neste contexto, surge o conceito de **jornalismo de prompt**, que pode ser definido como uma abordagem especializada no jornalismo, baseada na formulação estratégica de comandos para otimizar a produção de conteúdos informativos através da utilização de ferramentas de IA generativa. O **jornalismo de prompt** não se limita ao uso de ferramentas, mas envolve a capacidade de estruturar instruções que direcionam a IA para gerar resultados coerentes, factualmente rigorosos e alinhados com os princípios jornalísticos.

Perante a crescente integração da IA generativa nas redações, o **jornalismo de prompt** pode ser entendido como uma evolução do *robot-journalism*, no qual os modelos de IA automatizam a produção de notícias ou textos informativos com estruturas previsíveis através de algoritmos pré-programados. No entanto, ao contrário de tendências anteriores na automatização, o *jornalismo de prompt* reposiciona o jornalista como um agente ativo na relação com a IA.

Isso significa que a automatização do jornalismo já não se limita à programação de modelos pré-definidos, mas passa a integrar um novo tipo de competência profissional, na qual os jornalistas interagem estrategicamente com modelos de IA generativa, refinando os seus *outputs* e maximizando a sua utilidade na prática jornalística.

Dessa forma, o *jornalismo de prompt* não representa apenas o uso de uma nova ferramenta, mas uma mudança de paradigma na produção de notícias, onde o jornalista não é um mero utilizador da tecnologia, mas sim um especialista no uso da IA enquanto um assistente jornalístico para o seu trabalho.

Desafios

Apesar do seu potencial, a incorporação da engenharia de *prompts* no jornalismo apresenta desafios significativos. Um dos principais entraves prende-se com a curva de aprendizagem associada ao domínio desta técnica. A construção de *prompts* eficazes requer um conhecimento aprofundado sobre o funcionamento de diferentes modelos de IA generativa, bem como a experimentação contínua para calibrar a precisão e a relevância das respostas obtidas.

Além da curva de aprendizagem existem dúvidas sobre a longevidade da profissão de *prompt engineer*. À medida que os modelos de IA se tornam mais sofisticados, a necessidade de profissionais altamente especializados na criação e otimização de comandos de texto tende a diminuir. Por um lado, os modelos mais recentes são capazes de interpretar comandos intuitivos para utilizadores inexperientes, assim como de produzir melhores resultados de forma mais eficiente, reduzindo a mais-valia de comandos específicos validados por especialistas. Por outro lado, as ferramentas ajudam cada vez mais os utilizadores a formular os seus próprios comandos de forma otimizada, o que significa que a longo prazo podemos estar perante uma competência profissional que se vai generalizar integrando-se nas competências básicas do jornalismo enquanto profissão.

Adicionalmente, há que considerar os limites éticos e deontológicos da utilização de IA generativa no jornalismo, desde logo pela falta de transparência nos resultados obtidos¹. Por definição, os modelos generativos não oferecem justificações detalhadas para as suas respostas nem permitem a rastreabilidade das fontes de informação utilizadas.

¹ Para mais detalhes sobre os desafios éticos e deontológicos recomendamos a consulta do relatório OberCom “IA Generativa: Riscos e oportunidades para o jornalismo”.

No contexto jornalístico, esta opacidade pode comprometer os princípios de verificação e responsabilidade editorial.

Acresce ainda que os modelos de IA generativa não possuem um mecanismo intrínseco de verificação de factos e, por isso, podem produzir respostas factualmente erradas ou imprecisas. Na perspetiva dos consumidores de notícias isto é problemático quando se utilizam ferramentas de IA generativa para obter informações em substituição de motores de busca como o Google.

Na perspetiva do jornalismo, isto significa que existe o risco de obter conteúdos que carecem de rigor ou que refletem enviesamentos latentes nos modelos de IA. No entanto, sendo a triangulação de fontes uma competência básica da prática jornalística, a sua integração na rotina de construção de *prompts* jornalísticas não representa uma dificuldade de maior para o jornalista.

Finalmente, importa destacar que, mesmo com uma formulação criteriosa dos *prompts*, a fiabilidade da informação gerada pela IA generativa não está totalmente assegurada. Perante este facto, se os jornalistas passarem mais tempo a verificar, corrigir e contextualizar a informação gerada pela IA generativa do que demorariam a produzir o conteúdo seguindo os métodos tradicionais (nos quais a tecnologia desempenha um papel importante), então é essencial questionar a mais-valia prática de uma adoção generalizada de novas ferramentas generativas.

Atualmente, a IA generativa é utilizada de forma experimental em muitas redações e por muitos jornalistas de forma individual, o que sugere a disseminação de abordagens pouco sistematizadas e sem diretrizes padronizadas para garantir a sua utilização ética e eficaz. Esta fase inicial de experimentação, marcada pelo entusiasmo de uns e recusa por outros na adesão ao uso de *prompts*, reforça a importância de definir boas-práticas e orientações claras que ajudem a integrar a IA no jornalismo sem comprometer a qualidade e a credibilidade da profissão.

2. Princípios gerais e boas-práticas

2. Princípios gerais e boas-práticas

A engenharia de *prompts* é uma componente essencial para uma utilização eficaz das ferramentas de IA generativa. Com a crescente incorporação da IA no jornalismo, torna-se essencial compreender como estruturar e otimizar *prompts* para garantir respostas precisas, relevantes e úteis

Neste capítulo examinam-se as diretrizes de cinco das principais plataformas no mercado² – Google Gemini, Anthropic, Microsoft Copilot, OpenAI e Perplexity AI – relativamente à engenharia de *prompts*, destacando os princípios gerais e melhores práticas sugeridas em cada caso.

Além de analisar individualmente cada plataforma, elabora-se um exercício comparativo para identificar convergências e diferenças entre as diferentes plataformas, de forma a proporcionar uma visão abrangente sobre a necessidade de adaptação da engenharia de *prompts* para diferentes ferramentas e suas aplicações jornalísticas.

Cada uma destas plataformas dispõe de várias ferramentas e modelos dentro do seu ecossistema. É importante considerar que praticamente todas as plataformas têm procurado diversificar a sua oferta e potenciar a comoditização da tecnologia. Ainda que todas as plataformas estejam a acelerar de forma exponencial esta tecnologia, observa-se em alguns casos características particulares que as distinguem.

² [OpenAI] [OpenAI Platform: Best Practices – Prompt engineering](#)

[Google Gemini] [Google Workspace Learning Center: Generative AI training & help – Tips to write prompts for Gemini](#)

[Microsoft Copilot] [Copilot Prompts: Learn about Copilot prompts](#)

[Perplexity AI] [FAQ's: Prompting tips and examples](#)

[Anthropic] [Prompt engineering: Prompt engineering overview](#)

O movimento convergente entre as plataformas resulta da pressão por parte da esfera da procura. Nomeadamente, por parte dos utilizadores que foram sendo socializados para a IA generativa sob a forma de *chatbots*, portanto, atualmente todas as plataformas de IA oferecem uma interface de interação semelhante.

Contudo, do lado da oferta, as escolhas de cada plataforma materializam diferentes quadros de inovação e estas optam por apresentar a tecnologia de forma diferenciada.

É o caso da OpenAI que aponta para um público especializado com o lançamento do seu modelo *deep research*, criado para apoiar investigação científica e realizar tarefas altamente técnicas ou do Google Gemini ou Perplexity, que apontam para um público massificado, incorporando a IA em ferramentas de pesquisa de informação geral.

Independentemente das características das cinco plataformas em análise, para os efeitos deste exercício são consideradas as recomendações e boas-práticas gerais para a geração de conteúdo textual e exercícios de escrita em ambiente profissional, nomeadamente no jornalístico.

2.1. Recomendações e boas-práticas por plataforma

A Google entrou no mercado da IA de forma estratégica e progressiva, consolidando sua posição como um dos principais atores do setor. O investimento da empresa em tecnologias de *machine-learning* iniciou-se cedo com vista à melhoria dos produtos Google já existentes, nomeadamente o motor de busca e a estrutura algorítmica que otimiza a visibilidade da publicidade.

Em 2015 foi criado o Google Brain, um laboratório de investigação focado em redes neurais profundas³ e essa estrutura foi fortalecida com a aquisição da DeepMind, empresa que desenvolvia à data soluções de *machine-learning* avançadas. Destaca-se também a criação do TensorFlow, uma plataforma de acesso livre para aprendizagem e divulgação de conhecimento sobre esta tecnologia.

Nos últimos anos, a Google consolidou a sua aposta na IA com o lançamento do Gemini (inicialmente denominado Google Bard), modelo multimodal avançado que concorre diretamente com os das restantes plataformas. Com uma base de utilizadores já criada em sub-esferas como Gmail, Youtube ou GoogleDocs, a empresa também incorporou IA generativa em diversos produtos, investindo também em *hardware* e *chips* próprios, para fazer face às exigências de recursos da IA.

Ao contrário de outras plataformas que dão prioridade ao desenvolvimento de ferramentas de IA generalistas para o público em geral, a Google tem alocado recursos na criação de um ecossistema integrado, onde a IA melhora a experiência dos utilizadores em serviços com que estes já estão familiarizados.

Mais recentemente, tem investido de forma consistente na incorporação da IA no seu produto principal, o motor de busca.⁴ As recomendações do Google Gemini em termos de engenharia de *prompts* destacam a importância da interatividade e adaptabilidade dos pedidos. Destacam-se:

³ Traduzido do inglês Deep Neural Network: são redes neuronais artificiais multi-camada, mais complexas e exigentes em termos de recursos do que as redes neuronais convencionais de machine-learning. As suas aplicações são variadas, trabalhando com maior eficácia em hardware mais potente em termos de processamento. Fonte: [ScienceDirect](#). Este tema é aprofundado no relatório OberCom [IA Generativa: Riscos e oportunidades para o jornalismo](#).

⁴ Ryan Whitwam (5 de março de 2025), [You knew it was coming: Google begins testing AI-only search results](#). Arstechnica.

- Esquematização do pensamento e **uso de formatação estruturada, como listas e tópicos**, para respostas mais organizadas;
- **Fornecimento de exemplos concretos** para orientar o modelo de IA na geração do conteúdo pretendido;
- **Experimentação iterativa com ajuste dinâmico dos *prompts***, incentivando a experimentação para refinar os resultados;
- **Redução de viés e ambiguidade** com perguntas mais neutras e dirigidas;
- **Ênfase na multimodalidade**, permitindo *prompts* que combinam texto, imagem e outros formatos.

ANTHROPIC

Fundada em 2021, a Anthropic entrou no mercado de forma diferenciada promovendo um debate sobre a IA generativa centrado na segurança, ética e melhoria contínua dos modelos de IA. Esta diferenciação de posicionamento visou promover uma imagem pública da empresa como alternativa responsável a outras propostas no desenvolvimento de grandes modelos de linguagem.

O *chatbot* Claude da Anthropic foi, de acordo com a plataforma, desenhado para ser mais seguro, menos propenso à geração de conteúdos prejudiciais, tendenciosos, violentos, etc., promovendo um ambiente de inclusão promovido de raiz pela tecnologia.

Para garantir esta diferenciação, a Anthropic redigiu uma carta de valores em que se estabelece, nas palavras da própria empresa, um enquadramento constitucional⁵, com valores e regras explícitas para orientar o comportamento dos seus modelos de IA e assegurar a segurança e transparência dos conteúdos. Adicionalmente, a empresa afirma direcionar investimento para iniciativas de calibração e alinhamento de IA para desenvolver modelos menos permeáveis a situações de viés, alucinações e usos indevidos.

Ao contrário de outros atores que se focam na integração da IA em ecossistemas corporativos ou na geração de respostas altamente personalizáveis, a Anthropic afirma priorizar a criação de modelos mais previsíveis e confiáveis. Por esta razão, na sua fase seminal a Anthropic recebeu investimento de empresas concorrentes ou potencialmente concorrentes como Google ou Amazon, sendo que no caso da Google houve integração de soluções criadas na Anthropic em ecossistemas como o Google Cloud, entre outros.

As recomendações da Anthropic para a utilização das suas ferramentas de IA destacam:

- **Construção de *prompts* de orientação positiva**, que promovam respostas seguras, evitando conteúdos prejudiciais ou enganosos.
- **Clareza na formulação dos *prompts*** para prevenir interpretações erróneas e viés.
- **Utilização dos *prompts* para atribuição de um papel ao modelo** e promover cadeias de *prompts* que estimulem o desenvolvimento do pensamento.
- **Encorajamento à transparência na interação com o modelo de IA**, incluindo no *prompt* sugestões para solicitar respostas fundadas e justificadas.
- **Priorização de práticas como privacidade, imparcialidade e segurança** no desenvolvimento de *prompts*.

⁵ Bai, Y. et al. (2022). Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback. *arXiv*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.08073>

Copilot

A Microsoft entrou no mercado de inteligência artificial cedo, promovendo uma abordagem centrada na integração da IA nas suas soluções empresariais e de produtividade. Esta estratégia é central para a empresa, que à semelhança da Google já dispõe de uma quantidade considerável de utilizadores nas suas ofertas de produtividade como o Office 365.

Para além da internalização da investigação e desenvolvimento de IA, a Microsoft estabeleceu uma parceria estratégica com a OpenAI para impulsionar a sua presença no setor, tornando-se o principal investidor na empresa. Com essa parceria, a Microsoft obteve acesso exclusivo às versões mais avançadas dos modelos ChatGPT, incorporando-as nos seus produtos. Essa opção permitiu que a IA fosse aplicada diretamente em serviços como o Bing, tornando-o um motor de busca mais interativo, e no Microsoft 365, otimizando práticas de trabalho.

O grande passo da empresa foi o lançamento da ferramenta Copilot, ferramenta de IA generativa que integra capacidade avançadas de geração e automação de conteúdos em produtos Microsoft Office como o Word, Excel, PowerPoint ou Teams. Assim a proposta de valor assenta no aumento da produtividade com apoio de um assistente que permite a criação de documentos, resumos automáticos ou análise de dados.

Ao contrário de outras empresas e plataformas, a estratégia da Microsoft segue um caminho semelhante ao da Google, de integração da IA no ecossistema já existente. Desta forma, a empresa enfatiza o papel da engenharia de prompts na produtividade, visando otimizar fluxos de trabalho e automação de tarefas.

Entre as recomendações e boas-práticas destacam-se:

- **Construção de prompts orientados para tarefas específicas**, como resumo de textos ou criação de relatórios.
- **Preferência por perguntas abertas** para estimular criatividade e explorar ideias.
- **Integração de dados e referências externas** para fundamentar respostas e evitar desinformação.
- **Testes iterativos para ajustes finos**, garantindo que os prompts atendam aos objetivos desejados.
- **Aplicação da IA para colaboração e assistência**, complementando o trabalho humano.

Sendo pioneira no desenvolvimento e lançamento ao público da tecnologia, a OpenAI desenvolveu desde cedo conhecimento sobre os mecanismos e práticas de interação com a IA, fazendo dos chatbots a forma primordial de acesso. Da mesma forma que a palavra Google se tornou homônima com a pesquisa na internet, o ChatGPT, cuja primeira versão foi lançada em 2022, tornou-se no termo vulgarmente utilizado para a referência aos chatbots de IA generativa em geral por parte do grande público.

A OpenAI enfatiza a importância da clareza e da especificidade do pedido no processo de construção do prompt, fornecendo instruções detalhadas para maximizar a precisão das respostas.

No conjunto de recomendações da OpenAI para a engenharia de prompts destacam-se, em particular:

- A mitigação da ambiguidade pelo uso de linguagem objetiva e direta;
- Cuidado na descrição do contexto relevante para melhorar a compreensão por parte do modelo em utilização;
- Experimentação iterativa para refinar prompts com base em respostas anteriores, criação de uma cadeia de pensamento para melhoria progressiva dos resultados;
- Ajuste do tom e estilo conforme necessário para adequação ao público e ao objetivo;

Uso de restrições explícitas para evitar que a IA forneça respostas fora do contexto desejado – identificar de forma clara o que não se pretende, para além do que se pretende.

A Perplexity AI posicionou-se no mercado de inteligência artificial como uma proposta alternativa aos motores de busca convencionais como o Google. Deste modo diferenciou-se de concorrentes que dão prioridade a modelos generativos para objetivos mais amplos – geralmente na forma de chatbots como ChatGPT ou Claude. Fundada por engenheiros saídos de empresas como OpenAI e Google, a Perplexity AI posicionou-se como uma alternativa mais confiável e orientada para a procura de informações credíveis e verificadas.

Em vez de apenas gerar texto com base em modelos de linguagem, a Perplexity AI combina IA generativa com mecanismos avançados de busca, permitindo que os utilizadores obtenham respostas baseadas em fontes verificáveis, imagens e links diretos para referência.

Assim, a proposta da Perplexity AI é particularmente útil para jornalistas, investigadores e outros profissionais cujo trabalho depende de práticas de verificação e de informações precisas e atualizadas em permanência.

Na sua comunicação, a plataforma aposta na transparência e na contextualização das respostas, mitigando o risco de “alucinações”⁶ que afetam outras soluções disponíveis no mercado. A proposta da empresa assenta não num chatbot mas num motor de busca assente em IA, projetado para fornecer respostas diretas e citar as fontes utilizadas, tornando-o mais confiável para utilizadores que procuram informações factuais.

Entre as principais recomendações da Perplexity AI relativamente à engenharia de prompts destacam-se:

- Referência a ou de fontes confiáveis para potenciar a verificação da exatidão dos resultados apresentados.
- Priorização da contextualização de perguntas para otimizar a geração de informação.
- Incentivo à exploração de múltiplas perspetivas para evitar respostas enviesadas e promover diversidade de fontes, opiniões e perspetivas.
- Minimização de ambiguidades nos prompts, incentivando perguntas detalhadas e diretas.
- Uso de referências explícitas para facilitar verificação e eficácia de resultados.

⁶ De forma abrangente, entende-se como “alucinação de IA” as circunstâncias em que uma ferramenta de IA distorce informação, de forma intencional ou não. In Sun, Y., Sheng, D., Zhou, Z. & Wu, Y. (2024). AI hallucination: towards a comprehensive classification of distorted information in artificial intelligence-generated content. *Humanit Soc Sci Commun* 11, 1278 (2024). <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03811-x>

2.1. Recomendações e boas-práticas por plataforma

Em termos comparativos, verifica-se que qualquer uma das ferramentas em análise sublinha a importância de três aspetos-chave: clareza, contexto e iteração.

Não obstante as capacidades de compreensão e interpretação da maioria dos modelos, a construção de *prompts* claros, a indicação clara do contexto, e o desenvolvimento de interações sucessivas para chegar ao resultado pretendido são fundamentais para evitar as principais fraquezas destas ferramentas.

Entre as fraquezas destes modelos generativos destacam-se as “alucinações”, a utilização de fontes desatualizadas, pouco fiáveis ou inexistentes, e a tendência para dar respostas que são consideradas do agrado do utilizador que criou a *prompt*.⁷

Deve ser tido em conta que a par do desenvolvimento das capacidades dos diferentes modelos, as plataformas estão também a investir substancialmente na diferenciação de produtos e na criação de novos públicos, oferecendo subprodutos especializados. No caso do GPT-4o da OpenAI, este é um modelo mais generalista, rápido e flexível, tido como adequado para a maioria das tarefas, havendo também o modelo GPT-4.5 (*Advanced Mode*), uma lógica conversacional de respostas curtas e compreensivas ou modelo GPT-o1, mais vocacionado para questões de raciocínio complexo, incluindo problemas matemáticos ou de programação.

Importa notar que essas especificidades dos modelos significam que os *prompts* devem ser adaptados para retirar o máximo de cada modelo.

⁷ Sharma, M. et al. (2023). Towards understanding sycophancy in language models. ArXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.13548>

Por exemplo, na conversação com o modelo GPT-o1 a OpenAI sugere *prompts* mais diretos baseados em resultados pretendidos, que dispensam de sugerir um “passo-a-passo” para obter esse mesmo resultado, isto porque o próprio modelo faz esse raciocínio e decompõem os passos que levou a chegar a determinado output.

Em termos de convergência entre plataformas, destacam-se algumas áreas de convergência a assinalar em termos de adequação dos modelos a diferentes tarefas operativas:

- **Foco na produtividade em ambiente empresarial:** O Google Gemini e o Microsoft Copilot destacam-se pela crescente incorporação no ecossistema empresarial, alavancado e otimizando os múltiplos produtos que já integram o dia-a-dia de diferentes atividades profissionais.
- **Adaptação e interatividade:** O modelo da OpenAI continua a ser a referência nesta área, com recursos diferenciados, que são vocacionados para tanto para tarefas de produtividade e pesquisa profunda como de criatividade.
- **Especialização na pesquisa de informação:** O Perplexity AI distingue-se por estar vocacionado para a pesquisa de informação, enquanto alternativa ao motor de busca da Google, procurando precisão factual e respostas que podem ser verificadas.
- **Segurança e ética:** O modelo Claude da Anthropic, sendo multitarefa, distingue-se pelo compromisso com respostas seguras, alinhadas a princípios éticos.

Ainda que a maioria das plataformas refira frequentemente a adequação das suas ferramentas para pesquisa e escrita especializada, as referências ou uso de exemplos jornalísticos são raros, sendo de salientar a importância dos aspetos éticos e da provisão de contexto associados às práticas jornalísticas e a necessidade de adaptar os *prompts* nesse sentido.

Primordialmente, todas as tarefas que impliquem juízo crítico e especializado sobre qualquer tipo de conteúdo deverão permanecer na esfera humana, sendo que outras tarefas operativas poderão então ser delegadas em ferramentas de IA generativa. Por exemplo, no caso do New York Times⁸, os jornalistas são encorajados a utilizar IA para rever e apoiar a edição do seu trabalho, gerar resumos, programar código e, por exemplo, conteúdos para redes sociais.

Em termos de restrições, estas ferramentas não podem ser usadas para redação ou alteração de textos, contornar bloqueios por subscrição (*paywalls*), utilizar fontes protegidas por direitos de autor e produzir imagens ou vídeos sem indicação de produção via IA. No entanto, a fase que actualmente vivemos é a de experimentação, não sendo ainda totalmente claro qual o peso da IA no fluxo de trabalho da redação e nos produtos finais por ela publicados.

⁸ Weatherbed, J. (17 de abril de 2025). [The New York Times adopts AI tools in the newsroom](#). The Verge.

3. Técnicas úteis no Jornalismo

3. Técnicas úteis no jornalismo

Neste capítulo exploramos três técnicas de *prompting* úteis para o trabalho jornalístico, técnicas essas que possuem finalidades diferentes, bem como vantagens e desvantagens. Se, como observamos no capítulo anterior, há diferenças a considerar entre as diferentes plataformas de IA relativamente aos procedimentos de engenharia de *prompts* mais adequados, as técnicas que exploramos de seguida permitem extrair o máximo valor da interação em qualquer das ferramentas disponíveis.

À semelhança do exercício do capítulo anterior, iremos descrever de forma detalhada as técnicas de *zero-shot prompting*, *few-shot prompting* e *chain-of-thought prompting*, identificando as suas vantagens e desvantagens e as suas aplicações mais adequadas.

3.1. Zero-Shot Prompting

A técnica de *zero-shot prompting* consiste na instrução de um modelo de IA para completar uma tarefa sem fornecer qualquer exemplo de contexto ou de produto final pretendido. Este tipo de engenharia de *prompt* é especialmente útil em exercícios de ideação, criatividade, geração de conteúdo e tradução.

Como limitação, e pela particularidade de se basear num *prompt* único, esta técnica implica um trabalho acrescido na otimização de um só *prompt* original, criando diversas versões até se chegar àquela que funciona da forma mais direta para produzir os melhores resultados.

Note-se que, para situações em que seja necessário um sumário das últimas notícias sobre um determinado tema, o *zero-shot prompting* é limitado porque na ausência de contexto, a qualidade do resultado depende apenas dos dados que por definição o modelo de IA utiliza.

Para profissionais cujo trabalho implique a compreensão rigorosa, imparcial e completa de contexto, como por exemplo jornalistas, este tipo de abordagem contém riscos evidentes porque a habilidade do modelo em produzir conteúdo se baseia num acervo de informação limitado.

Uma forma de mitigar esta limitação, garantindo que os conteúdos gerados pelo modelo de IA são relevantes para o objetivo do utilizador, consiste na inclusão de um breve contexto como, por exemplo, o lead de uma notícia quando se pretende obter títulos para essa mesma notícia.

Um mau exemplo de *zero-shot Prompting*:

"Resume este artigo"

Um bom exemplo de *zero-shot Prompting*:

"Produz um resumo conciso deste artigo, com um parágrafo de extensão, salientando as principais ideias a reter"

Os modelos mais recentes, como GPT-4o ou Claude 3.7 Sonnet, estão melhor preparados para a resposta a *zero-shot prompting* porque foram construídos de raiz para procurar informação online quando lhes é pedido (Ex. "Fornece links ou referências para as fontes da informação gerada").

Os contextos de utilização mais adequados para *zero-shot prompting* são:

- **Para obter informação sobre factos, eventos ou acontecimentos consensuais**, que não precisem de contexto ou da identificação de *nuances* ou narrativas subjacentes.
- **Para obter respostas diretas**, sem necessidade de referências adicionais ao acervo de dados usado pelo modelo.
- Em exercícios de teste à **capacidade do modelo para gerar respostas sem necessidade de direcionamento** das mesmas.

Em termos de limitações para esta técnica destacam-se:

- **A produção de respostas genéricas e menos confiáveis**, especialmente em temas permeáveis a *nuances*.
- **Fraca capacidade de adaptação a formatos**, estruturas ou estilos específicos, a não ser que instruído de forma explícita.

3.2. *Few-Shot Prompting*

A técnica de *few-shot prompting* destina-se a situações em que seja necessário fornecer detalhes, estrutura ou uma formatação específica nas respostas pretendidas. Assim, o *few-shot prompting* pode ser visto como um desenvolvimento do *one-shot prompting*, pela inclusão de exemplos da tarefa ou resultado pretendido, como contexto.

Esta técnica permite que o modelo identifique padrões e comportamentos a adotar na produção de resultados. Um exemplo da utilização de *few-shot prompting* em ambiente de redação pode ser a utilização de alguns exemplos de comentários negativos e positivos de subscritores.

Com a devida identificação do que é positivo e do que é negativo, é possível criar um sistema de interpretação e análise da resposta da audiência a um artigo ou a um determinado tipo de artigo.

Esta técnica é igualmente forte em exercícios de extração de informação (ex. obter nomes de pessoas, lugares, etc.) ou de categorização (ex. organizar conteúdo de forma lógica e estruturada).

Assim, a principal dificuldade do *few-shot prompting* consiste em definir e desenvolver exemplos que sistematizam as regras de cumprimento da tarefa de modo que o modelo consiga trabalhá-los de forma também sistemática. Segue-se um exemplo de um início de processo de *few-shot prompting*:

Sou um gestor de redes sociais a trabalhar para o portal SAPO.pt e foi-me dada a tarefa de criar textos para publicações no Instagram a partir de notícias que saem no site. Abaixo estão alguns exemplos de descrições criadas para o Instagram do portal SAPO.pt:

Descrição 1: *"Hoje será um dia com aguaceiros e trovoadas com maior impacto no centro e sul. Esta situação deve-se à passagem da depressão Laurence, que irá entrar pelo sul do território de Portugal continental durante a tarde de hoje e, portanto, teremos esta situação de instabilidade com aguaceiros fortes e acompanhados de granizo no centro e sul", disse à Lusa o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). De acordo com Pedro Sousa, na terça-feira está previsto um desagravamento do estado do tempo, ainda com alguns aguaceiros, mas pouco significativos. "A partir de quarta-feira aproxima-se uma nova depressão deslocando-se desde o Atlântico ao largo de Portugal continental e que trará novo agravamento do estado do tempo e deverá permanecer alguns dias", adiantou. Por causa do mau tempo, os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre vão estar sob aviso amarelo entre as 12:00 e as 18:00 de hoje devido à chuva por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada, e ocasionalmente ser de granizo. Saiba mais no SAPO. #portalsapo #sapo"*

Descrição 2: "14 de março é dia do π (pi), tudo devido a uma coincidência na representação do calendário. Todos os alunos de matemática já ouviram falar dele e sabem que o 3,1415... nunca mais acaba. Afinal, que conceito matemático é este que anda nas bocas do mundo e que até serve de inspiração para outras áreas? Dia do π . O número π (pi) é uma constante matemática que representa a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. Ou seja, para qualquer círculo, se dividirmos o comprimento da sua circunferência pelo seu diâmetro, obteremos sempre aproximadamente 3,14159..., um valor que nunca termina nem se repete. Hoje de dia de Pi. Leia tudo no SAPO. #portalsapo #sapo"

A partir da notícia abaixo, produza um texto de descrição para colocar numa publicação do Instagram. Use a mesma estrutura das descrições que mostrei como exemplo:

Trump diz que indultos concedidos por Biden são "nulos" e "sem valor"⁹

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os indultos concedidos pelo seu antecessor, Joe Biden, são "nulos" e "sem valor", alegando que foram assinados de forma automática através de um dispositivo mecânico, conhecido como autopen ('caneta/assinatura automática'), sem o devido conhecimento do ex-presidente democrata.

Através da sua rede social Truth Social, Trump escreveu durante a madrugada: "Os indultos que o 'sonolento' Joe Biden concedeu ao Comitê de Intimidação Política (em referência ao comitê do Congresso que investigou Trump) e a muitos outros são declarados nulos, sem valor e sem efeito, pois foram emitidos por uma autopen."

O presidente norte-americano sustentou ainda que Biden desconhecia o conteúdo dos indultos assinados em seu nome. "Por outras palavras, Joe Biden não os assinou, mas, ainda mais importante, não sabia nada sobre eles! Os documentos necessários para a concessão dos indultos não lhe foram explicados nem aprovados por Biden", acrescentou Trump.

Trump foi mais longe, sugerindo que Biden teria sido iludido pelos seus próprios assessores, que poderão ter cometido um crime. "Ele não sabia nada sobre eles, e aqueles que sabiam podem ter cometido um ato criminoso.

⁹ A notícia utilizada é da marca Executive Digest e [está disponível em formato de acesso aberto no portal SAPO.](#)

Assim, os membros do Comit de Mates Polticos, que destriram e eliminaram TODAS as provas recolhidas durante a sua caa s bruxas de dois anos contra mim e contra muitas outras pessoas inocentes, devem estar plenamente conscientes de que esto sujeitos a uma investigao ao mais alto nvel”, sublinhou o presidente republicano.

Trump reforou ainda a sua tese ao afirmar que “provavelmente, esses indivduos foram responsveis pelos documentos assinados em nome de Biden, sem o conhecimento nem o consentimento do pior presidente da histria do nosso pas, o corrupto Joe Biden!”

Antes de deixar a Casa Branca, Joe Biden anunciou a comutao de penas de priso “desproporcionadas” aplicadas a cerca de 2.500 reclusos condenados por crimes “no violentos relacionados com drogas”. Alm disso, o ex-presidente democrata alterou as sentenas de 37 dos 40 condenados  pena de morte a nvel federal, convertendo as suas punioes em penas de priso perptua.

Entre os indultados por Biden estavam figuras polmicas, incluindo o seu prprio filho, Hunter Biden, que enfrentava processos por posse ilegal de armas e crimes fiscais. Outros altos funcionrios tambm beneficiaram de indultos, nomeadamente Anthony Fauci, que foi responsvel pela resposta  pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos.

A seguinte resposta foi gerada:

Descrio para Instagram:

Donald Trump declarou que os indultos concedidos por Joe Biden so “nulos” e “sem valor”, alegando que foram assinados sem o conhecimento do ex-presidente democrata, atravs de um dispositivo mecnico conhecido como autopen.

Na sua rede social Truth Social, Trump afirmou que Biden “no sabia nada sobre os indultos” e sugeriu que os seus assessores poderiam ter cometido um ato criminoso. O presidente norte-americano acusou ainda os membros do comit que investigou a sua administrao de “destruir todas as provas” contra ele.

Antes de deixar a Casa Branca, Biden anunciou a comutação de penas de cerca de 2.500 reclusos condenados por crimes não violentos relacionados com drogas e alterou as sentenças de 37 condenados à pena de morte para prisão perpétua. Entre os beneficiados pelos indultos estavam figuras como o seu filho, Hunter Biden, e Anthony Fauci, ex-responsável pela resposta à Covid-19.

Saiba mais no SAPO. #portalsapo #sapo

Entre as principais vantagens da técnica de *few-shot prompting* destacam-se os seguintes aspetos:

- Ajuda a direcionar o modelo para os resultados desejados, deixando margem suficiente para que o *prompt* inclua outros resultados relevantes que o utilizador não pediu, mas possa necessitar.
- Promove a consistência interna e sistemática dos resultados, em particular em tarefas que necessitem de uma análise mais complexa e com algum grau de subjetividade ou, por outro lado, um formato específico.
- Reduz substancialmente o risco de “alucinação” por parte do modelo.

Entre as principais limitações destacam-se:

- Os exemplos (para uma análise de sentimento, por exemplo) têm de ser selecionados de forma criteriosa para evitar o contágio da interação com algum tipo de viés introduzido pelo próprio *prompt*.¹⁰

¹⁰ Em ambiente de redação / trabalho jornalístico ou académico / especializado recomenda-se a seleção de exemplos em equipa, com múltiplas pessoas a proceder à codificação dos sentimentos e com debate sobre o sentimento de comentários em que haja divergência de opinião entre codificadores - procedimentos que se designam por **Intercoder Reliability** (Cf. O'Connor & Joffe, 2020).

- Os *prompts* tendem a tornar-se muito longos, especialmente em exercícios em que a análise é mais subjetiva. Este aspeto pode ser impeditivo da utilização do *few-shot prompting* em versões gratuitas (e algumas pagas) em que haja limite de caracteres no *prompt*.

3.3. Chain-of-Thought Prompting (CoT)

A técnica de *Chain-of-Thought (CoT) prompting* permite que os modelos de IA realizem tarefas lógicas e mais complexas mediante orientação com *prompts* intermedios e progressivos, possibilitando que o utilizador estimule e acompanhe o raciocínio do modelo. Apesar de ser uma técnica específica de *prompt engineering*, não é mutuamente exclusiva face às outras duas técnicas descritas anteriormente.

Em rigor, ao desconstruir as duas técnicas anteriores, é possível extrair e aprofundar o contexto através de *prompts* sucessivos, que irão ajudar o objetivo e o procedimento de *prompting* inicial. Assim, o *CoT prompting* é mais eficaz quando aplicado a tarefas que requerem análise mais profunda, como por exemplo procedimentos metodológicos híbridos (Ex. extração de informação quantitativa de um suporte qualitativo, como um texto).

Também é possível aplicar procedimentos de *few-shot prompting* a resultados obtidos por técnicas de *CoT*, de forma a obter resultados mais consistentes, confiáveis e rigorosos.

Existem diferentes abordagens possíveis para a técnica de *CoT prompting*¹¹:

¹¹ Adaptado de: [Hashemi-Pour, C., What is chain-of-thought prompting \(CoT\)? Examples and benefits.](#)

- **Automática** (inspirada em *few-shot prompting*): o utilizador fornece alguns exemplos de inputs e os resultados esperados, acrescentando passos intermédios, para o modelo compreender o processo. Assim o modelo interioriza os passos sobre como proceder e pode aplicar a mesma lógica em interações futuras com o utilizador.
- **CoT multimodal**: É possível explorar a multimodalidade dos modelos de IA, procedendo a análises multi-suporte de som, texto, imagem ou vídeo. Essa análise pode inclusivamente ter como produto a conversão de uns formatos para outros (Ex. produção de um podcast - inserir exemplos de episódios de podcasts e pedir um guião para a introdução de um novo episódio, inserir imagens ilustrativas de outros podcasts como inspiração para o desenho de uma imagem de perfil original ou decomposição dessa mesma imagem em fotogramas para produção de um pequeno vídeo em formato .gif para comunicação nas redes sociais).
- **CoT por simplificação**: o utilizador divide um problema complexo em pequenos passos, criando segmentos, e submete-os à vez. O modelo pode então criar uma lógica de resolução de problemas com base na experiência adquirida. Esta abordagem difere da automática porque essa é tendencialmente mais complexa à medida que os *prompts* se sucedem. Neste caso é o oposto, o que implica que o utilizador tenha conhecimento aprofundado sobre o tema para treinar o modelo (Ex. pedir a análise segmentada de vários Orçamentos de Estado anuais para treinar um modelo a interpretar Orçamentos futuros, requerendo ideias gerais de apresentação ou conclusão e posteriormente pedidos setoriais para compreender o impacto do Orçamento em diferentes setores da economia).

As técnicas de CoT devem ser usadas:

- **Para tarefas de raciocínio intenso, tais como problemas matemáticos**, lógicos ou análise de fontes com índole contraditória como por exemplo a transcrição de um debate entre dois candidatos a uma eleição, com base em material de suporte anterior (ex. declarações do candidato noutros contextos) para realização de procedimentos de verificação de factos em ambiente jornalístico.¹²
- **Situações em que seja necessário apresentar o processo de raciocínio** que levou a determinado resultado, para fins de transparência.
- **Em procedimentos de melhoria da precisão dos resultados**, em que passos e processos intermédios têm de ser explicitados.

Entre as principais limitações da utilização de CoT *prompting* destacam-se:

- A produção de respostas tendencialmente longas, não sendo um procedimento adequado para perguntas breves, que não necessitam de aprofundamento.
- Quando usado de forma excessivamente segmentada, i.e., com excesso de passos intermédios, tende a produzir resultados desnecessariamente complexos e não necessariamente legíveis.
- Pelo ponto acima descrito, o CoT *prompting* exige um conhecimento avançado de engenharia de *prompts* por parte do utilizador, bem como um maior período de experiência para extrair os melhores resultados possíveis

¹² Nota: em todo o caso prevalece sempre a regra enunciada anteriormente, de que qualquer passo de índole crítica no processo de produção de informação deve recair sempre no profissional e não no modelo, por melhor que seja a qualidade da engenharia de *prompt* e a confiança na qualidade dos resultados obtidos.

3.4. Análise comparativa de técnicas e boas-práticas

Se o uso de modelos de IA para potenciar o trabalho jornalístico é conhecido, é importante tornar mais sistemática a aplicação desta tecnologia de modo a melhorar a qualidade dos resultados obtidos, bem como a sua precisão, transparência e rigor, de forma a garantir a confiabilidade dos mesmos junto das audiências.

Síntese de melhores práticas na utilização de técnicas de *prompting*.

Técnica	Contexto preferencial de utilização	Exemplos de utilização	Principais benefícios
Zero-shot <i>prompting</i>	Utilização rápida, factual, pedidos diretos	Perguntas e respostas (Q&A); tarefas simples como resumir informação	Respostas rápidas e concisas
Few-shot <i>prompting</i>	Em necessidade de respostas estruturadas ou de maior subjetividade	Análise de classificação ou categorização de textos ou elementos, formatação específica de resultados	Resultados mais precisos via afinação com exemplos
Chain-of-thought <i>prompting</i>	Tarefas de raciocínio avançado e complexo	Problemas matemáticos / lógicos, raciocínio passo-a-passo	Elevada precisão lógica

Fonte: Elaboração própria

Em conclusão, o *zero-shot prompting* deve ser usado para obtenção de respostas factuais e rápidas, sem necessidade de apoio adicional, o *few-shot prompting* é preferível quando necessários ajustes específicos de estilo, estrutura ou nuance, nomeadamente quando é necessário que o modelo siga procedimentos padronizados.

Finalmente, o *chain-of-thought prompting* é mais adequado para tarefas de jornalismo de densidade, investigação, verificação de factos e análise lógica, sendo necessário o acompanhamento do raciocínio do modelo.

Categorização de técnicas de *prompting* (in Fagbohun et al., 2023)

As técnicas e estratégias descritas neste capítulo resultam de uma adaptação feita pelo OberCom para a produção de um conjunto de boas-práticas de engenharia de *prompts* para jornalistas ou outros profissionais que possam beneficiar destas ferramentas. No entanto, e apesar de as três técnicas descritas anteriormente serem aceites como uma abordagem adequada neste contexto de utilização, a engenharia de *prompts* é um processo que se pode tornar tão profundo e tão complexo quanto a vontade do utilizador ou as necessidades impostas pelo nível de especialização da tarefa.

A nível académico, em especial no campo da engenharia e computação tem-se intensificado a produção académica sobre engenharia de *prompts* ou *prompting*, sendo cada vez mais visível a importância da compreensão da relação entre linguagem e a IA. Grande parte dos contributos tendem a sugerir tipologias de *prompting* mais complexas do que as exploradas neste capítulo.

No exemplo da página anterior¹³ observa-se que a técnica de *chain-of-thought prompting* é apenas uma subdimensão paralela a muitas outras, sendo a abordagem à engenharia de *prompts* um sistema complexo de sete dimensões que determinam a interação entre o utilizador e os modelos.

Como indicado pelos autores, esta tipologia permite que o utilizador identifique quais os princípios a seguir de acordo com a sua necessidade. Na última coluna, por exemplo, descrevem-se três subdimensões a ter em conta em processos generativos que implicam criatividade, com o objetivo de incentivar os modelos a produzir conteúdos originais e atrativos para tarefas como *storytelling*, educação ou escrita criativa.

Schulloff et al. (2025) sugerem uma outra organização das possibilidades que existem no mundo da engenharia de *prompts*. Neste exemplo, a técnica de *few-shot prompting* surge tanto de forma independente (etiqueta 2.2.1, a roxo) como sendo uma técnica subsidiária do *chain-of-Thought prompting*, incluindo dentro do seu espectro 8 diferentes procedimentos possíveis (etiqueta 2.2.2.2, a verde). O mesmo se observa com o *zero-shot prompting*, que surge de forma independente (etiqueta 2.2.1.3, a vermelho) e como uma variante possível dentro do *chain-of-Thought prompting* (etiqueta 2.2.2.1, a verde), com 4 procedimentos possíveis.

¹³ Fagbohun et al. (2023). An Empirical Categorization of *Prompting* Techniques for Large Language Models. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.14837>

All text-based prompting techniques from our dataset (Schuloff et al., 2025)

Para além da profundidade e complexidade de todos estes procedimentos, necessário ter presente é que o campo de estudos da engenharia de *prompts* é tão recente como a tecnologia que motivou a sua criação, e está em permanente mudança, pelo que profissionais dependentes de modelos de IA, como os jornalistas, deverão atualizar de forma permanente o seu conhecimento sobre os procedimentos indicados para otimizar os resultados obtidos na interação com os modelos de IA.

4. O caso português

Recomendações e boas-práticas

4. O caso português – Recomendações e boas-práticas

Neste capítulo exploramos os principais desafios no uso de modelos de IA generativa de índole comercial no jornalismo, bem como algumas boas-práticas que podem ajudar a ir a minimizar o impacto destes desafios.

O caso português é particular pela própria estrutura do ecossistema mediático, com uma população de pequena dimensão e as marcas jornalísticas a enfrentar desafios consideráveis em termos de sustentabilidade. Desta forma, a margem para erro na adoção de procedimentos de IA generativa nas redações portuguesas é pequena, pela alta curva de aprendizagem e pelo pouco tempo de adaptação para que esse investimento se torne compensador.

Dessa forma, é importante que gestores de media, editores e jornalistas tenham em consideração uma série de dimensões, entre as quais destacamos:

- Especificidades idiomáticas e linguísticas;
- Aspectos éticos e deontológicos;
- Questões ligadas à privacidade, proteção de dados e direitos de autor;
- Aspectos económicos e financeiros;
- Estruturas de formação que permitam formação contínua.

4.1. Especificidades idiomáticas e linguísticas

Antes de mais, é **importante compreender se o modelo com o qual se escolhe trabalhar está preparado para o português de Portugal**, uma vez que a maior parte dos modelos está otimizado para e responderá primeiro em português do Brasil. Este é um problema recorrente com línguas com menor número de falantes.

Apesar de o português, nas suas variantes, ter um grande número de falantes, são os conteúdos do Brasil que se sobrepõem nas ferramentas de IA, precisamente porque o maior número de utilizadores e conteúdos produzidos comunica e são comunicados em português do Brasil.

A questão dos conteúdos que alimentam estes sistemas de IA generativa é de extrema importância, porque as suas respostas vão ser sustentadas por estes dados. Assim, até mesmo quando obtemos uma resposta em português de Portugal, os dados/informação usados para a gerar podem ter origem no Brasil, deixando de lado a realidade portuguesa, e enviesando a resposta dada em função de padrões sociais, culturais e comunicacionais específicos.

Esta é uma das razões pelas quais se fala na criação de modelos LLM e de IA generativa desenvolvidos pelos próprios países, alimentados com informação mais focada no país, na sua sociedade, cultura e língua.

4.2. Aspetos éticos e deontológicos

Tal como observado em capítulos anteriores, as questões de índole ética e deontológica são relevantes no contexto das mais diversas profissões. No caso do jornalismo, estas questões tornam-se particularmente importantes, uma vez que, em alguns casos, pode ser difícil compreender a origem dos dados, o que pode comprometer os valores do código deontológico do jornalista – um dos fatores distintivos da profissão.

Neste sentido, é importante a especificidade no *prompt* em relação ao tipo de fontes, das quais se pretende que seja retirada a informação / dados. Por outro lado, também é complicado perceber o porquê da escolha das informações ou dados apresentados em detrimento de outros.

Esta última questão põe-se em praticamente todos os sistemas e plataformas algorítmicos existentes no espaço digital, mas no caso dos sistemas de IA generativa, e no seu uso no jornalismo, é particularmente importante e cria questões éticas.

Deste ponto de vista, é aconselhado a **ser transparente sobre o uso de sistemas de IA**, de forma que os utilizadores possam saber como foram usados e para quê estes sistemas.

Em alguns casos, marcas como The Guardian¹⁴, The New York Times¹⁵ e BBC¹⁶ publicaram as linhas orientadoras para o uso de IA nas redações, clarificando não só para que fins a tecnologia será usada como, também, para que fins não será utilizada. No caso do diário El País¹⁷, o livro de estilo da publicação foi já atualizado e contém uma estrutura protocolar para o uso desta tecnologia de forma a evitar a manipulação de informação.

4.3. Privacidade, proteção de dados e direitos de autor

Dada a novidade dos *chatbots* de IA generativa e a velocidade do seu desenvolvimento, as questões associadas à privacidade, proteção de dados e direitos de autor estão ainda a ser aprofundadas e resolvidas.

É de particular importância determinar se o modelo em utilização guarda a informação inserida para fazer uso dela posteriormente para outras utilizações e utilizadores, ou seja, estar ciente das políticas de privacidade destes sistemas.

¹⁴ Viner, K., & Bateson, A. (16 de junho de 2023). [The Guardians approach to generative AI](#). The Guardian.

¹⁵ [Editorial]. (9 de maio de 2024). [Principles for using generative AI in the Times's Newsroom](#). The New York Times.

¹⁶ [Editorial]. (data desconhecida). [Guidance: The use of Artificial Intelligence](#). BBC.

¹⁷ Alcaide, S. (15 de janeiro de 2025). [El uso de la inteligencia artificial en EL PAÍS](#). El País.

Em termos de boas-práticas é fundamental determinar o que pode partilhar /inserir no sistema de IA generativa, sendo que estas determinações devem ser definidas coletivamente no âmbito do trabalho da redação, e não pelos jornalistas de forma individual.

A partilha de algum conteúdo poderá infringir, ainda que sem o conhecimento do utilizador, leis de propriedade intelectual e direitos de autor. O uso de algumas versões pagas pode mitigar algumas destas questões, uma vez que nalguns casos, os conteúdos das contas pagas não são utilizados para treinar ou alimentar estes modelos de IA generativa. Setores da indústria, mais preocupados com questões da privacidade e do uso responsável da IA generativa têm conduzido estudos na tentativa de averiguar quais os modelos que oferecem melhores configurações de privacidade, em especial, o grau de uso de PII (*Personally Identifiable Information*).

Um estudo da consultora PrivateAI¹⁸, publicado em junho de 2024, conclui:

O estudo comparativo do modelos Llama 2, GPT-4 e Gemini salienta que muito pouco foi divulgado sobre os dados de formação destes LLM e, por conseguinte, não é possível determinar a quantidade de informações pessoais armazenadas nos modelos. Além disso, embora todos os documentos mencionem que os especialistas em privacidade os testaram, não há resultados ou números concretos em que os utilizadores se possam basear para determinar quantitativamente ou qualitativamente que dados foram usados. Mais uma vez, o risco de os sistemas de IA divulgarem na produção o que aprenderam durante a formação não é um risco a que as organizações se devam expor.¹⁹

¹⁸ [PrivateAI](#)

¹⁹ Gardhouse, K. (3 de junho de 2024). [Comparing Privacy and Safety Concerns Around Llama 2, GPT4, and Gemini](#). PrivateAI.

Utilizadores mais ativos e com maior grau de literacia têm desenvolvido ferramentas paralelas que permitem identificar de forma sistemática a existência de PII nos resultados fornecidos pelos LLM's²⁰, mas, objetivamente, é necessário conhecimento especializado de codificação e / ou ciência de dados para utilizar estas ferramentas de forma adequada. Ao nível da academia e da indústria, estão ainda a ser criados parâmetros que permitam medir de forma objetiva e comparável estas variáveis.²¹

Estes aspetos são fundamentais de forma a garantir não só a privacidade dos profissionais bem como das fontes, uma valência expressa de forma clara no código deontológico dos jornalistas.

4.4. Aspetos económicos e financeiros

O uso de sistemas de IA generativa traz também desafios a nível financeiro, que envolvem custos diretos (licenciamento *software*, infraestrutura computacional, revisão humana) e custos indiretos (sustentabilidade do modelo de negócio, receitas publicitárias e, também, credibilidade).

Quanto aos custos indiretos, e no que respeita a custos de implementação e acesso, temos o investimento em assinaturas e licenciamento, sendo que o uso de LLMs avançados geralmente exige o pagamento de assinaturas ou licenças, o que pode implicar um custo significativo para as redações, sobretudo as mais pequenas, como é o caso das redações de media regionais e locais.

²⁰ GetStarted (data indeterminada). [Check whether an LLM response contains PII \(Personally Identifiable Information\)](#).

²¹ Krishna, K.N., Frikha, A., Mendes, R., Jiang, X. & Zhou, X. (2024). [PII-Scope: A Benchmark for Training Data PII Leakage Assessment in LLMs](#). arXiv.

As redações devem também ter em conta que muitos dos LLMs só garantem a proteção de dados acrescida nas versões pagas. Em geral, as versões pagas para equipas apresentam custos consideráveis dependendo dos modelos escolhidos. Há ainda a acrescentar as questões relativas à infraestrutura e ao poder de computação que são também importantes, sobretudo para meios que pretendam desenvolver ou personalizar os seus próprios modelos, existindo custos elevados de servidores, armazenamento e consumo de energia.

Mesmo que os LLMs apoiem o jornalista, é necessário um investimento em trabalho humano treinado e especializado para rever e validar a informação, garantindo que erros e “alucinações” não comprometem a credibilidade do trabalho. Ou seja, capacitar jornalistas para trabalhar com IA representa um custo adicional, sendo, no entanto, um custo justificável caso seja essa a estratégia determinada pelas marcas.

Em termos de custos indiretos, são de considerar os aspetos relacionados com a sustentabilidade e os modelos de negócio das marcas, na medida em que não é ainda claro até que ponto é possível uma integração plena dos LLM's no fluxo de trabalho de uma redação, pelas diversas questões levantadas ao longo deste relatório. É, assim, importante que as marcas de notícias consigam desenvolver estratégias de utilização diferenciadas de uso da IA generativa para potenciar os elementos distintivos do seu jornalismo, na medida em que, do ponto de vista da competitividade em quantidade, nas cadeias de valor alargadas, as grandes plataformas rapidamente conseguirão encontrar forma de monetizar a IA generativa em termos de quantidade e cadência da produção de conteúdo.

Esse investimento pode tornar o mercado da publicidade menos competitivo pela menor capacidade das marcas e atores de menor dimensão competirem diretamente, em termos de escala, com as plataformas na captação de atenção e, conseqüentemente, de investimento publicitário. Por outro lado, a confiança do público pode ser afetada se existirem problemas éticos, o que pode impactar a relação com os anunciantes.

Outra questão ligada à monetização é o uso de conteúdo jornalístico para treinar sistemas de IA. Atualmente, empresas como OpenAI e Anthropic já se posicionaram em relação ao ecossistema noticioso, fazendo contratos de parceria com algumas empresas jornalísticas. No caso da OpenAI essas soluções foram procuradas depois de marcas como o The New York Times terem exigido a compensação pelo uso dos seus artigos para treino dos seus modelos de IA, ou seja, pelo uso comercial da sua propriedade intelectual sem retorno financeiro.

Estes sistemas de IA generativa poderão ajudar a tornar mais eficientes as redações, usando ferramentas de transcrição de som para texto, sumarização, tradução, entre outras, o que pode ser particularmente importante para pequenas redações que lutam com falta de mão de obra. Também é um facto que o custo destes sistemas pode aumentar o fosso entre os que já têm melhores condições financeiras para investir e os outros. Com conhecimento e formação, as redações estarão capacitadas para fazerem escolhas e usar da melhor forma possível a IA, tendo em conta o seu contexto social e financeiro.

4.5. Estruturas de formação contínua

Ao longo deste relatório tem-se explorado a necessidade de competências específicas para trabalhar com ferramentas de IA generativa, bem como para identificar quando estas ferramentas são utilizadas noutros conteúdos que podem servir de fontes ou que devem ser escrutinados pelos jornalistas, como é o caso de conteúdos manipulados, sintetizados ou quando é difícil identificar fontes de informação.

Na atualidade, grande parte das redações em Portugal não parecem ter, pelo menos publicitadas, orientações específicas quanto ao uso destes sistemas nas suas redações, tanto no que respeita à recolha de informação, como no que concerne à produção de textos ou de assistência na sua produção.

O seu uso parece ser, sobretudo, guiado pela iniciativa individual dos jornalistas, o que pode, eventualmente, causar problemas dentro das redações, uma vez que não são conhecidas políticas claras em relação a estes sistemas, nem procedimentos standardizados de utilização de IA em redação. Para além de potenciarem problemas de credibilidade do jornalismo, as práticas não enquadradas em livro de estilo ou outro documento podem também materializar-se em problemas legais para as próprias marcas de media.

É aconselhável, portanto, num primeiro plano, que se determinem quais os parâmetros de utilização da IA generativa e, num segundo, que seja criada formação para profissionais de jornalismo de forma a maximizar o retorno da utilização desta tecnologia e promover o seu uso ético e transparente. É, igualmente, importante que a redação seja um espaço em que os jornalistas possam partilhar a sua experiência individual, uma vez que essa partilha é favorável a sistemas de melhoria contínua.

As administrações e órgãos com poder decisor dentro das empresas de media devem, assim, ter em conta que a capacitação dos jornalistas e outros nesta área é de grande importância para garantir boas-práticas e o retorno do investimento.

5. Experiências com produção de notícias

5. Experiência com a produção de notícias

Nesta secção desenvolvemos um exercício prático e experimental, instruindo o modelo GPT-o1 da OpenAI a reconstruir uma notícia proveniente da Agência LUSA²², seguindo o livro de estilo do Jornal Público.

Através deste exercício, pretendemos atingir três objetivos: Em primeiro lugar, perceber se a integração de um livro de estilo pode auxiliar o modelo de IA a ultrapassar representações estereotipadas sobre as marcas, e a produzir conteúdos noticiosos tendo por base os padrões definidos pelas próprias marcas e incorporados nos seus produtos.

Em segundo lugar, explicitar a importância de utilizar o *prompt* ou sequência de *prompts* apropriados para alcançar os objetivos pretendidos, neste caso, a construção de uma notícia que siga o livro de estilo do Jornal Público.

Por fim, evidenciar as potencialidades da IA como ferramenta na produção de notícias, mas também os riscos que pode representar, desde logo, no que diz respeito à violação da propriedade intelectual das marcas, em particular através da reprodução não autorizada de conteúdos jornalísticos baseados nos seus padrões editoriais, a que se acrescentam possíveis vieses e deturpações nas informações apresentadas.

A notícia foi construída tendo por base o seguinte *prompt*, formulado no âmbito desta investigação:

²² Em anexo a este relatório, no final, está a notícia original da LUSA utilizada no âmbito do presente exercício.

Por favor, com base no texto a seguir, escreve um artigo jornalístico informativo para um *website*. Tudo o que irei pedir a seguir deve estar em português de Portugal e correctamente escrito jornalisticamente. Os textos pedidos, incluindo o título deverão seguir o estilo, linguagem e tom do jornal O Público - <https://www.publico.pt> e portanto utilizar o livro de estilo do jornal, em anexo. O artigo a escrever deve incluir:

- Um parágrafo inicial que responda às perguntas básicas (quem, o quê, quando, onde e porquê).
- Citações diretas, caso existam no texto.
- O único conteúdo a usar como fonte é o que é fornecido e não deve ser usado mais nenhum conhecimento extra de outras fontes.
- Uma conclusão que resuma os principais pontos.

E o texto original é:

O *prompt* utilizado começa por explicitar o produto pretendido, *um artigo jornalístico informativo para um website*, a instruir o modelo GPT-o1 a respeitar as regras gramaticais do português europeu e a seguir o estilo jornalístico do Jornal Público e, por conseguinte, o seu livro de estilo. Note-se que, para tentar assegurar que o modelo GPT-o1 segue o livro de estilo do Público, optou-se por anexar o documento em formato PDF, em vez de apenas fornecer o link para a versão online do livro de estilo.

Estas primeiras instruções são essenciais para clarificar o objetivo pretendido, bem como a estrutura a seguir pelo modelo de IA. Seguidamente, o *prompt* indica ao modelo de análise que deve incluir um *lead*, utilizar citações, caso existam, e apresentar uma conclusão. Estas instruções auxiliam o modelo GPT-o1 a seguir o esquema de notícia pretendido. No âmbito deste exercício prático, indicamos que o modelo deve utilizar apenas os conteúdos fornecidos como fonte, com o intuito de evitar a reprodução de outros conteúdos noticiosos já existentes no meio online.

No quadro seguinte, podemos encontrar a notícia produzida pelo modelo GPT-o1 instruído a seguir o livro de estilo Jornal Público, tendo por base a notícia original da LUSA.

Detido administrador de insolvência do Ateneu Comercial de Lisboa por suspeitas de corrupção

O administrador de insolvência do Ateneu Comercial de Lisboa foi detido esta terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, no âmbito de uma operação que investiga um alegado esquema de corrupção que terá lesado a histórica associação cultural em milhões de euros. A acção policial, desencadeada de manhã na zona da Grande Lisboa, visou também quatro buscas domiciliárias e duas buscas em escritório de advogados, resultando na constituição de quatro arguidos.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, a operação “Quid Pro Quo” foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e culminou na detenção do administrador de insolvência, indiciado pelos crimes agravados de corrupção activa e passiva, branqueamento de capitais e falsificação de documento. Embora a PJ não identifique expressamente o Ateneu Comercial de Lisboa, fonte policial confirmou que se trata desta associação cultural.

“O detido, juntamente com quatro outros arguidos, dois deles advogados, delinearam um plano criminoso que lhes permitiu a apropriação de património no valor de mais de 10 milhões de euros, pertença de uma associação cultural centenária”, descreve a PJ no mesmo comunicado. Segundo a polícia, o alegado esquema terá começado com um pedido de insolvência por dívidas que rondariam os 500 mil euros e a subsequente aprovação de um plano para liquidar esse passivo, garantindo em troca a propriedade de três imóveis avaliados em cerca de 10 milhões de euros.

Numa fase posterior, “e com vista à implementação de um projeto imobiliário”, os mesmos imóveis terão sido vendidos a uma sociedade terceira por 8,75 milhões de euros. De acordo com a PJ, o lucro desta transacção foi repartido entre o investidor, o seu advogado e o administrador de insolvência, que terá recorrido à colaboração da filha para dissimular parte dos valores através de falsos contratos de mútuo gratuito.

“Com os ganhos da atividade ilícita foram adquiridos quatro imóveis, tendo a PJ procedido à sua apreensão, bem como à apreensão de saldos bancários no valor de 1 milhão de euros”, salienta ainda a Polícia Judiciária. Três dos arguidos ocupam, actualmente, cargos de direcção no Ateneu Comercial de Lisboa.

O principal visado será presente a um juiz na quarta-feira, para aplicação das medidas de coacção. Recorde-se que o Ateneu Comercial de Lisboa, fundado no final do século XIX, entrou em insolvência em 2012, após ter sido arrendado para fins de exploração ligados ao edifício onde se encontra.

Conclui-se, assim, que as autoridades suspeitam de um desvio de bens de valor expressivo, associado à insolvência de uma associação cultural emblemática, envolvendo investidores e advogados. A PJ promete prosseguir as investigações para apurar responsabilidades e recuperar o património eventualmente desviado, ficando por definir as medidas que serão aplicadas ao administrador de insolvência e aos restantes arguidos.

- **Resposta às questões do lead** - A notícia produzida começa por responder às questões que compõem o lead, identificando o sujeito da notícia (o administrador de insolvência do Ateneu Comercial de Lisboa), o acontecimento em causa (a detenção), quando ocorreu (esta terça-feira), onde (Lisboa) e porquê (suspeitas de corrupção). Deste modo, a notícia segue em larga escala as indicações do Público sobre o lead:

"Nas notícias e nos textos de abertura, no 1º e 2º cadernos, o lead deverá respeitar formalmente as regras clássicas: o quê (o que aconteceu, está ou vai acontecer); quem (os agentes da Ação); quando (dia da semana e do mês, horas); onde (o local do acontecimento); como (as circunstâncias); porquê (os motivos e as razões)" (p.58).

- **Contextualização da Informação** - O texto produzido vai para além da detenção efetuada, enquadrando a dívida inicial do Ateneu, a existência de três imóveis avaliados em 10 milhões de euros e a ocorrência de buscas domiciliárias e a escritórios de advogados no processo em causa. Este cuidado está de acordo com o livro de estilo do Público:

"(...) o enquadramento noticioso e a interpretação dos factos apresentados em cada peça deverá incluir, sempre que possível, os respetivos antecedentes – o leitor não é obrigado a saber o que o jornalista tem como adquirido; o público são muitos públicos, com interesses e níveis de conhecimento distintos"(p.48).

- **Estilo claro e conciso** - As informações disponibilizadas na notícia estão divididas em blocos curtos, o que facilita a leitura e respeita o princípio de evitar frases demasiado longas, que dificultem a interpretação por parte dos leitores. Como referenciado pelo Público:

"Informar é comunicar e fazer compreender – isto é, redigir de forma simples, concisa, clara e precisa, quaisquer que sejam a complexidade do assunto ou o género da mensagem jornalística" (p.65)"

-

- **Escrita jornalística sem exageros ou adjetivação excessiva** – O texto privilegia a descrição factual dos acontecimentos, evitando o uso de adjetivos supérfluos (“escandaloso”, “alarmante”, etc.) e limita-se a descrever os factos de forma neutra, direta e concreta. Segundo o livro de estilo do público:

“A adjetivação excessiva ou inadequada enfraquece a qualidade e o impacto informativo do texto jornalístico” (p.65).

“Apresentar uma notícia de forma completa, exata e interessante pressupõe clareza, simplicidade e precisão. São as características básicas do estilo informativo do PÚBLICO.” (p.48).

- **Identificação de fontes** – As fontes utilizadas são devidamente identificadas no corpo da notícia (“fonte policial confirmou que se trata”), não recorrendo a formulações vagas sobre a origem da informação apresentada, que possam causar confusão aos leitores. No livro de estilo do *Público*, é indicado que:

“As expressões “diz-se que”, “consta que”, “parece que” referem-se a boatos e não a notícias e os boatos não se publicam.” (p.32).

“Uma informação deve ser atribuída à fonte de origem, identificada com a maior precisão possível – nome, idade e profissão, cargo ou função. O jornalista deve bater-se sempre por esse nível de identificação. A identificação – e a individualização – da fonte favorece a autoridade e a credibilidade da informação.” (p.32).

- **Respeito pela presunção de inocência** – O texto produzido não introduz juízos de valor sobre a culpa ou inocência do detido. Cinge-se ao relato objetivo de quem foi detido, porquê, o que diz a PJ e que diligências se seguirão. Adicionalmente, refere repetidamente expressões como “suspeitas de corrupção” e “fortes suspeitas de crimes agravados”, mas nunca afirma que o detido “é corrupto” ou que “foi provado que se apropriou”. Como indicado no livro de estilo do *Jornal Público*:

“O jornalista deve salvaguardar a presunção de inocência dos arguidos até a sentença transitar em julgado.” (p.301).

“No PÚBLICO o tratamento de factos do foro criminal deve ser sóbrio e distanciado, segundo critérios de inequívoco interesse jornalístico e recusando o sensacionalismo. Nenhuma notícia, título ou legenda deve confundir a suspeita com a culpa.” (p.26).

Como referido, recorreremos ao modelo GPT-o1 para auxiliar a análise sobre a aplicação do livro de estilo, o que resultou num esboço inicial das características apresentadas. Destacamos que, de modo geral, o modelo forneceu informações factuais e facilmente verificáveis, relacionadas com a incorporação do livro de estilo na peça produzida.

No entanto, o modelo de IA apresenta, por vezes, alguma dificuldade em explicitar as regras em que se baseou para construir a notícia, chegando, por vezes, a gerar frases e títulos de capítulos que não correspondem ao conteúdo real, o que torna necessária uma verificação humana constante das informações disponibilizadas. Ainda assim, ao consultar o livro de estilo, percebemos que a ideia-chave está geralmente presente na análise efetuada.

Salientamos ainda que muitas das características apontadas já estavam incorporadas na notícia original da LUSA, cingindo-se a boas-práticas gerais e à ética jornalística. No entanto, é relevante destacar que o modelo conseguiu, em larga escala, identificá-las, apresentando informações retiradas diretamente do livro de estilo do Público. Deste modo, a ferramenta demonstra potencial para as reproduzir num exercício futuro, caso esses elementos estejam em falta.

Em estilo de sumário, a experiência realizada demonstra a possibilidade de utilizar modelos de IA para a construção de notícias. Como evidenciado, o modelo GPT-o1 conseguiu reescrever a notícia com base num take proveniente da LUSA. No entanto, salientamos que o produto final apresenta uma grande semelhança com o original, sendo relevante destacar que o modelo foi instruído apenas a utilizar a informação disponibilizada (take da LUSA).

Adicionalmente, a notícia gerada não pode ser classificada como particularmente cativante ou envolvente para a maioria das audiências. Não obstante, o modelo conseguiu incorporar o livro de estilo do Jornal Público e até identificar a forma como seguiu as diretrizes nele presentes. Contudo, consideramos essencial realçar que muitas dessas diretrizes já estavam refletidas na notícia original, uma vez que correspondem a padrões gerais do jornalismo.

De um modo geral, consideramos promissora a utilização de modelos de IA para este fim, embora, atualmente, possa exigir um maior esforço por parte das marcas na disponibilização de conteúdos ao modelo de IA, de forma a gerar um produto que se assemelhe verdadeiramente a uma peça original da marca.

Anexo

Anexo

Notícia original LUSA (Capítulo 5)

Detido administrador de insolvência do Ateneu de Lisboa por suspeitas de corrupção

Lisboa, 18 fev 2025 (Lusa) – A Polícia Judiciária realizou hoje uma operação para investigar um esquema que lesou em milhões de euros a associação cultural Ateneu, em Lisboa, tendo detido o administrador de insolvência e constituiu quatro arguidos.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) avança que, no âmbito do processo de insolvência do Ateneu, foram realizadas hoje quatro buscas domiciliárias e duas buscas em escritório de advogados, na zona da Grande Lisboa.

A operação policial "Quid Pro Quo", através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, culminou com a constituição de quatro arguidos e a detenção do administrador de insolvência por fortes suspeitas dos crimes agravados de corrupção ativa e passiva, branqueamento e falsificação de documento.

No comunicado, a PJ não refere que se trata do processo de insolvência do Ateneu Comercial de Lisboa, mas fonte policial confirmou à Lusa que tem a ver com aquela associação cultural.

“O detido, juntamente com quatro outros arguidos, dois deles advogados, delinearam um plano criminoso que lhes permitiu a apropriação de património no valor de mais de 10 milhões de euros, pertença de uma associação cultural centenária”, escreve a PJ.

Segundo aquela polícia, o ‘modus operandi’ (modo de atuação) consistiu no pedido de insolvência do Ateneu, por dívidas que ascendiam a cerca de 500 mil euros, na sequente aprovação de um plano de insolvência que pressupunha a liquidação desse passivo por parte de um investidor, e na obtenção da propriedade de três imóveis, pertença da associação cultural, avaliados em 10 milhões de euros.

“Em momento ulterior, e com vista à implementação de um projeto imobiliário, o investidor alienou os referidos imóveis a uma sociedade terceira, pelo valor de 8,75 milhões de euros”, salienta.

Após a alienação dos imóveis, de acordo com a PJ, o investidor dividiu com o seu advogado e com o administrador de insolvência um valor superior a 2,8 milhões de euros, através da filha deste, mediante a celebração de falsos contratos de mútuo gratuito.

“Com os ganhos da atividade ilícita foram adquiridos quatro imóveis, tendo a PJ procedido à sua apreensão, bem como à apreensão de saldos bancários no valor de 1 milhão de euros”, sublinha.

Três dos arguidos exercem, atualmente, cargos de direção no Ateneu Comercial de Lisboa.

O detido será presente, na quarta-feira, à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.

O Ateneu Comercial de Lisboa entrou em insolvência em 2012, após ter sido arrendado com propósitos de exploração da associação a que o edifício está associado.

JML // CMP

Lusa/Fim

2025/02/18 12:37h

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463514>

CC BY 4.0 Creative Commons Attribution 4.0 International

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes.

 BY: OberCom / <https://obercom.pt>

Informação editorial: Proprietário: OberCom, Observatório da Comunicação, Palácio Foz, Praça dos Restauradores, 1250-187 Lisboa / Depósito Legal: 196339/03 / ISSN: 2183-3478 / Registo ICS: ERC 123566

Maio 2025